
Tobias M. Schifferle (Pädagogische Hochschule Zürich)

Konzepte von Bildungsgerechtigkeit bei Lehrpersonen und ihre Berücksichtigung in der mediendidaktischen Planung: Eine empirische Untersuchung an Schweizer Volksschulen

Der fortschreitende digitale Wandel stellt Lehrpersonen der Volksschule vor eine Reihe verschiedener Probleme mit unterschiedlicher Sichtbarkeit. Im Kontext von Bildungsgerechtigkeit wird Digitalisierung im Unterricht oft stark mit der Verfügbarkeit von Geräten in Verbindung gebracht. Weniger sichtbar sind Auswirkungen der second oder third digital divides, welche beispielsweise abhängig sind vom sozioökonomischen Status oder habitualisierter Nutzungspraxis der Schüler:innen (Kutscher, 2019; Ragnedda & Muschert, 2017), der mediendidaktischen Planung des Unterrichts durch die Lehrperson oder Faktoren im Gesamtschulkontext, wie institutionellem Rassismus (Liu et al., 2024).

Im Poster wird ein Dissertationsvorhaben skizziert, welches sich den Konzepten von Bildungsgerechtigkeit von Lehrpersonen der Volksschule sowie deren Berücksichtigung bei der mediendidaktischen Planung ihres Unterrichts annimmt. Anschließend an eine Literaturanalyse werden mittels eines explanatory sequential mixed-methods designs (Creswell & Poth, 2018) erst quantitative Daten mittels Onlinefragebogen erhoben und anschliessend mit Interviews und Fokusgruppen vertieft. Dabei sollen Konzepte der Lehrpersonen bezüglich Bildungsgerechtigkeit und deren subjektive Relevanz sowie Hindernisse bezüglich Unterrichtsplanung erhoben werden. Die Erkenntnisse werden mittels Einzel- oder Fokusgruppeninterviews vertieft und validiert. Aufgrund der spärlichen Publikationslage und Erfahrungen aus ersten Interviews ist davon auszugehen, dass die Awareness bei Lehrpersonen für das Thema eher gering ist, und daher sollen im letzten Schritt des Vorhabens Handlungsempfehlungen für Lehrpersonen erarbeitet werden. Diese werden ebenfalls in einem interaktiven Fokusgruppensetting optimiert.

Die Daten werden teilweise selbst erhoben und zu einem anderen Teil aus dem Projekt "DEEP Professionalization" sekundärverwertet. Das Projekt orientiert sich am Modell IPRODIG (Integratives Professionalisierungsmodell für Digitale Bildung im Grundschulalter) (Irion et al., 2023).

Literaturangaben:

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (Fourth edition). SAGE.

Irion, T., Böttinger, T., & Kammerl, R. (Eds.). (2023). *Professionalisierung für Digitale Bildung im Grundschulalter. Ergebnisse des Forschungsprojekts P3DiG*. Waxmann Verlag GmbH. <https://doi.org/10.31244/9783830996415>

Kutscher, N. (2019). Digitale Ungleichheit als Herausforderung für Medienbildung. *DDS – Die Deutsche Schule*, 111(4), 379–390.
<https://doi.org/10.31244/dds.2019.04.02>

Liu, K., Tschinkel, R., & Miller, R. (2024). Digital Equity and School Leadership in a Post-Digital World. *ECNU Review of Education*.
<https://doi.org/10.1177/20965311231224083>

Ragnedda, M., & Muschert, G. (2017). Theorizing Digital Divides.

10. Zukunftsforum Bildungsforschung

Transformation(en) in Schule und Unterricht Wandel reflektieren, gestalten und evaluieren

14. & 15. November 2024

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Konferenzreader